

BUXORO IQTISODIY BARQARORLIGIDA IRRIGATSION TIZIMINING O'RNINI VA AHAMIYATIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (BUXORO XONLIGI VA AMIRLIK DAVRI MISOLIDA)

Hamroyev Iskandar

Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576756>

Buxoro xonligi aholisining asosiy mehnat mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik hisoblangan. Xonlikning tekislikda yashovchi aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Xonlik hududining ko'p joylari unumdor tuproqqa ega, dehqonchilik qilish uchun qulay bo'lgan yerlardan iborat bo'lgan. Xonlikning katta hududidagi issiq va quruq havoning hukmronligi sun'iy sug'orish inshootlarini qurishni, o'z navbatida qiyin va og'ir sharoitlarda ham ishlay oladigan sug'orish inshootlarini qurishni talab qilgan. Amudaryo, Surxon, Kofirnixon va Vaxsh kabi suv havzalarining suvlari xonlik yerlarini sug'orish ishlariga oxirgi tomchisiga sarflab yuborilgan. Faqatgina sanab o'tilgan daryolar suvlari katta va ulkan sug'orish inshootlari qurishni talab qiladi. Bunday inshootlar sug'orish qiyin bo'lgan amaldorlarning yerlari va alohida qishloqlar yaqinida sun'iy sug'orish ishlarini yaxshilash uchun qurilgan. Sug'oriladigan yerlarda bug'doy, sholi, beda, kunjut, sedana, paxta, tamaki, kanop va boshqa ekinlar ekilgan. Paxta eng asosiy dehqonchilik mahsulotlaridan biri bo'lgan. Eng ko'p suv sarflanadigan sholi uchun asosan suv bilan uzuluksiz ta'minlanadigan yerlar tanlanib, unga shu yerdagi barcha suv manbalari safarbar qilinadi.

XVI asrdan boshlab davlat yerlarini «tanho» deb nom olgan shaklda in'om etish qaror topa borgan. Bunday irfomga sazovor bo'lgan kishi yerga emas, shu yerdan olinadigan soliqqa egalik qilgan. XIX asrning birinchi choragida amirlikda tanholarning soni 12 mingdan 36 ming nafarga yetgan. Eng kichik tanho yeri 3–5 gektarni tashkil etgan.

Xususiy yerlar (mulk) ning bir qismi xususiy shaxslarning yerlari bo'lib, ularning bu yerlarga egalik qilishlari davlat xizmati bilan bog'liq bo'lmagan. Bunday yerlar, asosan, amirlikda asrlar osha yashab kelayotgan arablarga qarashli yerlar bo'lgan. Bu yerlardan 1/10 qismi miqdorida o'lpon to'lanardi. Mulk yerlarining ikkinchi qismi (mulki hur yoki mulki hurri xolis) davlat xizmati bilan bog'liq bo'lib, bunday yerlar urushlarda jasorat ko'rsatgan yoki hukmdorning alohida topshiriqlarini bajarishda namuna ko'rsatgan shaxslarga berish natijasida vujudga kelgan. Bunday yerga ega bo'lgan shaxslarga maxsus yorliqlar berilgan hamda ular barcha soliqlardan ozod etilganlar.

Kanallar, inshoot, qal'a, ko'priklar, yo'llar ta'miri hashar yo'li bilan amalga oshirilgan. Boshda hasharchilar oziq-ovqat bilan ta'minlangan. XVIII asrdan

boshlab hasharga keluvchilar oziq-ovqati, ish asboblari, ot-aravasi bilan kelishi lozim bo'lgan. Buxoro davlatida ham qishloq xo'jaligining taqdiri sun'iy sug'orishning qanchalik to'g'ri hal etilganligiga bog'liq edi. Shuning uchun ham XVIII asrda sug'orish tarmoqlarining kengaytirilishiga alohida e'tibor berildi. Zarafshon daryosida Xurmo va Sarazm nahr(ariq)lari chiqarilgan. Ularning biri to'rt chaqirim, ikkinchisi uch chaqirim uzunlikda bo'lgan.

Amir Shohmurod zamonida 40 chaqirim uzunlikdagi Qozonariq (Urgut tumanini sug'organ), 24 chaqirim uzunlikdagi Toyman arig'i, 24 chaqirim uzunlikdagi To'g'uzariq qazilgan. Yana Oqdaryo va Qoradaryodan ham nahrlar chiqarilgan.

Sug'orish inshootlarini yaroqli holda saqlashning og'ir yuki mehnatkashlar zimmasida bo'lgan. Dehqonlar suvdan foydalanishda asrlar davomida juda katta tajriba to'plaganlar. Suv oqimi qiya va tez bo'lgan tog' daryolari hamda soylarda suv ayirg'ich (sepoya)lar, tinch oqadigan daryolarda shox-shabbadan qurilgan to'g'onlar, chuqur va tezoqar daryolarda esa ko'p boshli suv ayirg'ichlar qurganlar. Ayrim joylarda esa yirik to'g'onlar qurilgan. Daryo va kanallarga o'rnatilgan chig'iriy eng ko'p ishlatiladigan suv ayirg'ich bo'lgan. XIX asrda birgina Amudaryoning quyi oqimida 600 mingdan ko'p chig'iriy o'rnatilgan. Bu kabi inshootlar Buxoro xonligi xo'jaligida katta o'rin tutgan. Bu hayot ta'minoti bo'lgan inshootlarning bosh bunyodkori, dalalarni hosildor yerlarga aylantirgan asosiy kuch – dehqonlar bo'lgan. Har bir dehqon xonadoni yiliga 60 kundan 100 kungacha sug'orish inshootlari qurish, kanal va ariqlarni tozalash, sozlash ishlarida qatnashganlar.

Amirlik yerlarida paxta, bug'doy, jo'xori, tariq, arpa, beda yetishtirish dehqonchilikning asosini tashkil etgani. Ipakchilik ham rivoj topgan edi. Bog'dorchilik, sabzavotchilik va polizchilik keng rivojlangan.

Buxoro xonligining iqlim sharoitidan kelib, uning hududini tabiiy ravishda sug'oradigan suv manbalari –yomg'irlarning yillik miqdori katta bo'lgan, ammo xonlikning barcha hududida ham tabiiy ravishda yomg'ir yog'ishi teng miqdorda bo'lmagan. Xonlikning sharqiy tog'lik qismida yog'in miqdorining ko'pligini bu mintaqaning dengiz sathidan yuqoriligi, shu tufayli qor va muzliklarni uzoq vaqt erimasdan turishiga sabab bo'lgan. Ushbu qor va muzliklardan juda ko'plab daryo va irmoqlar suv olib, xonlikning asosiy suv manbasi Amudaryoga borib quyilgan. Bunday sharoitda Sharqiy Buxoroda ekinlarni sug'orish uchun suv yetarli bo'lib, chorvachilik rivoji uchun ham muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Xonlikning tekisliklar bilan qoplangan g'arbiy qismida yog'inlar juda kam yog'adi, qorlar juda tez erib ketadi, shu sababdan bu hudud har doim qurg'oqchilikdan azob chekadi. Unumdor yerlarga suv kamligi uchun ishlov

berish qiyin kechadi, chorva boqish uchun qulay payt erta bahor va kech kuzga to'g'ri kelib, bu hududdan suv tanqisligi sababli savdo karvonlari juda kam harakatlanadi. Buxoro xonligining barcha daryolari Amudaryo tizimiga tegishli bo'lib, ulardan juda ko'pchiligi hozirgi paytda o'z suvlarini daryoga ham eltishga ulgurmay ekinlarni sug'orish, ko'llarni to'ldirish uchun ishlatib yuboriladi. Amudaryo Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishidan hosil bo'lib, pomir tog'laridan katta hajmdagi suvni daryoga olib keladi. Amudaryoning xonlik davridagi eng katta irmoqlari Kofirnihon va Surxon bo'lgan.

XIX asrning oxiriga kelib, Buxoro amirligining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli turg'un holatda bo'lib, xo'jalik tizimi mukammal rivojlanmagan edi. Eski feodal ishlab chiqarish usuli hamda jo'n mehnat qurollari xalqning turmush darajasini yaxshilashga, iqtisodiy taraqqiyotning rivojlanishiga imkon bermagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aminov I. Buxoro hududidagi zovurlar, "Romitannoma", 1999.
2. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия.- М., 1963.
3. Muhammadjonov A. Quyi Zarafshon vodiysining sug'orilish tarixi. -T.: 1972.
4. Muhammedov H. O'zbekistonning qadimiy mudofaa inshootlari tarixidan. -T.:1960.
5. Nizomov A., Rahimova G. Zarafshon: o'tmish va bugun. "Ma'rifat" gazetasi, 2001 yil 15 may soni.
6. Jabborov I. O'zbek xalq etnografiyasi. -T.: "O'qituvchi". 1994.
7. Женкинсон А - Путешествие в землях Бактрии. -Т.: 1968..